

УДК 82-14

Психолого-педагогические особенности уяснения лирических произведений в выпускных классах образовательной организации

Дагаев Рашид Рамазанович, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»

Аннотация. В настоящем научном исследовании раскрывается тематика психолого-педагогических особенностей уяснения лирических произведений в выпускных классах образовательной организации.

В текстовой части научного исследования приводится научное толкование психолого-педагогических особенностей уяснения лирических произведений в выпускных классах образовательной организации.

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, что восприятие лирики старшими школьниками зависит от возрастных особенностей, жизненного, эмоционального, читательского и эстетического опыта, а также от специфики литературного материала.

Ключевые слова: лирика, психолого-педагогические особенности, учащие, образовательная организация, литература.

Psychological and pedagogical features of clarification of lyrical works in graduation classes of an educational organization

Dagaev R.R., Senior Lecturer

Annotation. This scientific study reveals the topic of psychological and pedagogical features of understanding lyric works in the graduating classes of an educational organization.

The textual part of the scientific research provides a scientific interpretation of the psychological and pedagogical features of understanding lyric works in the graduating classes of an educational organization.

In the final part of the scientific research, the conclusion is regulated that the perception of lyrics by senior school-children depends on age characteristics, life, emotional, reading and aesthetic experience, as well as on the specifics of literary material.

Keywords: lyrics, psychological and pedagogical features, teachers, educational organization, literature.

В современный период развития образовательной сферы, в частности с совершенствованием учебных программ по литературе на всех уровнях образования, остается непонятным аспект отсутствия научно-педагогических новшеств, в плане развития методики преподавания лирики в старших классах. Так как, с развитием информационно-коммуникационных технологий произошли изменения в интеллектуальных способностях подрастающего поколения.

В этой связи, наличие современной методики преподавания лирики в старших классах образовательных организаций, является принципиальным аспектом корректного литературного просвещения учеников.

Литературное научное сообщество в своих доктринах определяет, что в 21 веке фундаментальной проблемой литературы является потеря актуальности и действенности существующей методики осмысления литературных произведений, в том числе лирических.

В этой связи, актуальность темы настоящего научного исследования заключается в том, что настоящий период педагогической регламентации образовательных отношений, методика изучения лирики в образовательных организациях среднего звена, является основополагающей в процессе систематизации знаний по литературе.

В своем труде «Периодизация литературного развития школьников» Маранцман В.Г. регламентирует,

что ученики выпускных классов образовательной организации относятся к эпохе осознания причин и следствий, то есть находятся в том возрасте, когда формируется целостные аспекты строения человеческого сознания. Обозначенные аспекты выражаются осознанием социальной роли индивида, формированием общественных связей, а также определением будущего социального статуса [1].

Эпоха осознания причин и следствий фундаментально отличается от детского реализма и морального эгоцентризма, которые присущи ученикам 5-9 классов образовательной организации.

По мнению большинства ученых, интеллектуальная деятельность обучающего введет к подавлению личностных эмоций, что благоприятно способствует корректному уяснению сути и сущности литературных произведений, в частности логики автора и содержания композиции [2].

На уровне среднего общего образования у учеников накапливаются знания, полученные в результате изучения школьной программы по литературе соответствующего уровня, вместе с тем, возраст окончания 9 класса образовательной организации в соответствии с физиологическими свойствами человеческого организма не совсем раскрывает возможность уяснения сущности изученного материала.

В этой связи, научное сообщество пришло к консolidированному согласию, что именно возраст освоения среднего основного образования, ведет к более

углубленному осмыслению сущности литературных произведений [3].

В обозначенный период педагогу особенно важно учитывать данные воззрения и вести уроки отражая смену литературных направлений, с применением многих методов познания, в основном историко-сравнительного метода [4].

Применение историко-сравнительного метода благоприятно способствует как воспитанию личностных качеств ученика, так и его отношении к искусству и литературе.

Многие родители бывают не согласны с данными воззрениями ученых, так как сокращается бюджет времени у школьников, ученики направляют все свое свободное время на изучение экзаменационных предметов. Уяснению и анализу литературных предметов остается мало времени. В этой связи, у родителей возникают резонные вопросы, связанные с возможностью достижения школьниками тех результатов интеллектуального характера по литературе. Ответ на данный вопрос можно найти в трудах Реза З.Я., который считает, что даже при дефиците времени, физиология подростка такова, что приобретаемые личностные качества и воззрения на жизнь способствуют лучшему уяснению всего изучаемого [5].

Процесс восприятия произведений художественной литературы учениками выпускных классов представляется творческим, проходящим через весь эмоциональный, физиологический и читательский опыт обучающегося [6].

Формирование личностных качеств и эмоциональность восприятия литературных произведений

Литература:

1. Маранцман В. Г. Литература: программы общеобразовательных учреждений / В. Г. Маранцман. – Москва: Просвещение, 2005. – 282 с.
2. Богданова О. Ю. Методика преподавания литературы : том первый : учебник для педагогических вузов / О. Ю. Богданова, В. Г. Маранцман. – Москва : Просвещение, ВЛАДОС, 2014. – 465 с.
3. Рез З. Я. Методика преподавания литературы : учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности 2101 «Рус. яз. и литература» / З. Я. Рез. – Москва: Просвещение, 1977. – 426 с.
4. Докусов А. М. Восприятие учащимися литературного произведения методика школьного анализа: пособие для учителей / А. М. Докусов. – Москва: Просвещение, 1974. – 413 с.
5. Богданова О. Ю. Методика преподавания литературы : учебник для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям / О. Ю. Богданова, С. А. Леонова, В. Ф. Чертова – Москва: Академ А, 1999. – 401 с.
6. Рез З. Я. Изучение лирических произведений. Методика преподавания литературы: пособие для учителей / З. Я. Рез. – Москва: Просвещение, 1977. – 411 с.
7. Королева С. В. Изучение особенностей поэтического языка в процессе анализа лирических произведений в старших классах средней школы: автореф. дис. ... канд. педагогических наук : 13.00.02/, Королева Светлана Викторовна. – Москва, 2000. – 321 с.
8. Якименко Р. В. Методика изучения поэзии XX века на заключительном этапе школьного литературного образования: автореф. дис. ... доктор педагогических наук : 13.00.02/, Якименко Руслан Витальевич. – Москва, 2005. – 425 с.

не являются идентичными понятиями. Несмотря на то, что часть личностных качеств человека формируются через призму эмоций, они являются принципиальными при их формировании. Вместе с тем, эмоции всегда сопровождаются с размышлениями человека, многие ученые называют данный процесс умной эмоцией [7].

Рассматривая психолого-педагогические основы изучения лирики в старших классах, среди факторов, способствующих развитию интереса к лирике, указывает «потребность старшеклассников в самоопределении, поиск ими ответов на волнующие философские вопросы и переживание ими сильных чувств, свойственные учащимся потребность в общении с окружающими и желание самовыражения, внимание к своему внутреннему миру и духовному багажу других людей, их эмоциональному опыту» [8]. Препятствуют, по мнению исследователей, развитию интереса к изучению поэзии «профессиональное самоопределение, лежащее в стороне от гуманитарной сферы; стремление к независимости суждений, которое приводит к ложному пониманию как конкретных поэтических текстов, так и роли, и функционирования поэзии в жизни человека вообще»; «невладение им теоретико-аналитическим инструментарием, восприятие литературы на фабульно-событийном уровне».

Таким образом, исследователи указывают, что восприятие лирики старшими школьниками зависит от возрастных особенностей, жизненного, эмоционального, читательского и эстетического опыта, а также от специфики литературного материала.